

Lo que el agua se llevó [y dejó]. Expoagua Zaragoza 2008-2024

What gone with the water [and what left behind].

Expoagua Zaragoza 2008-2024

ISABEL YESTE NAVARRO*

La ceremonia inaugural de Expo Zaragoza 2008 tuvo lugar el 13 de junio de 2008 y se desarrolló en dos escenarios, ninguno de los cuales era, en principio, aquel que habría de acoger el espectáculo “Iceberg: sinfonía poética y visual”. Finalmente, la parte protocolaria se llevó a cabo en el Palacio de Congresos y la parte festiva, con el espectáculo “Iluminar”, en la Plaza Expo, situada junto al edificio anterior.

No parece que la “suerte” acompañe a esta ciudad de Zaragoza en cuanto a inauguración de grandes exposiciones se refiere. La primera, la Aragonesa de 1868, se inauguró el 15 de septiembre de ese año y se cerró tres días más tarde debido a la sublevación del almirante Juan Bautista Topete al frente de la flota y a los acontecimientos políticos que vendrían a continuación y que pondrían fin al reinado de Isabel II. Todo lo cual no impidió, no obstante, que la Exposición se reinaugurara un mes más tarde, el 11 de octubre. En cuanto a la de 1885, meses antes de su inauguración, prevista para el 1 de septiembre de ese año, comenzaron a llegar noticias alarmantes sobre la extensión de una grave epidemia de cólera, lo que llevó, al comenzar a darse casos de la enfermedad en la ciudad, a retrasar la apertura de la muestra hasta el día 20 de octubre siguiente. Finalmente, el retraso en la permuta de los terrenos y posterior demolición del antiguo cuartel de Santa Engracia, adosado al templo, cuya desaparición habría de facilitar la solemne entrada al recinto del rey Alfonso XIII desde el paseo de la Independencia, obligó a desplazar el acceso a la Exposición hasta el camino de Ronda, hoy paseo de la Constitución. Así visto, por A o por B, casi hubiera sorprendido que los actos inaugurales de 2008 hubieran transcurrido por los cauces inicialmente previstos.

Al ser una exposición “Internacional” y no “Universal”, no era generalista, sino que tenía un hilo conductor temático para todos los participantes, los contenidos y las actividades: “Agua y Desarrollo Soste-

* Profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: iyeste@unizar.es. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5962-1774>. Investigadora del Grupo de Referencia *Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública* [H18_23R Gobierno de Aragón].

nible”, con lo que continente y contenido armonizaban, haciendo del propio recinto y sus alrededores un elemento activo del tema.¹ De esta manera, la Expo2008 presentaba como equipamientos de escala metropolitana tres pabellones temáticos de carácter permanente dedicados al agua y al desarrollo sostenible: el Pabellón-Puente —exposición “Agua, recurso único”—, la Torre del Agua —exposición “Agua para la vida”— y el Acuario fluvial —exposición “Paisajes del agua”—; y fuera del recinto, pero integrado en el mismo, el Palacio de Congresos que había de cumplir el papel de Centro de Convenciones. Con carácter permanente se levantaron además ocho grandes edificios de dos plantas, conectados por una cubierta ajardinada, que acogían los pabellones de los participantes oficiales; el pabellón de las Comunidades Autónomas, Organismos Internacionales y Empresas; y los pabellones de Aragón y de España. El recinto se completaba con seis plazas temáticas independientes bajo los temas: “Sed”, “Ciudades de agua”, “Agua Extrema”, “*Oikos*: agua y energía”, “Agua compartida” e “Inspiraciones acuáticas”; el gran espacio abierto del Anfiteatro del Ebro, varias intervenciones artísticas y elementos de mobiliario urbano.

Y la Exposición Internacional del agua “inundó” de visitantes durante tres meses el antiguo meandro de Ranillas y hasta la ciudad entera. La muestra se clausuró el 14 de septiembre de 2008. Al día siguiente, Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos, presentó su declaración formal de quiebra, comenzaba la crisis financiera más grave desde la Gran Depresión de 1929 e inmersa en ella la reutilización de la exposición internacional y su entorno.

Para valorar la situación actual del recinto de la Expo2008, es necesario hacerlo desde los objetivos que se perseguían para este, la utilidad de sus construcciones, la permanencia de sus intervenciones artísticas y la conservación y/o sustitución de los elementos de mobiliario urbano que lo completaban. Lo que se pretendía era crear

*un nuevo polo de centralidad urbana compuesto por un sistema de espacios urbanos, edificaciones e infraestructuras: un parque fluvial equipado, entendido como pieza estratégica del sistema de espacios libres de la ciudad (...). Un conjunto de dimensiones suficientes como para ser considerado un auténtico “trozo de ciudad”, y no sólo como un conjunto de edificios en un entorno paisajístico de calidad.*²

¹ MADRE CASORRÁN, J., “El agua y el desarrollo sostenible en la Expo 2008 de Zaragoza”, *Técnica Industrial*, 269, mayo-junio 2007, pp. 42-45.

² Exposición Internacional Zaragoza 2008 Agua y desarrollo sostenible. Plan director, pp. 18-19.

Edificio soporte: Edificios Ronda, Ebro y Actur

La fase Post Expo comenzaba convirtiendo los pabellones del recinto Expo en un parque empresarial de 160.000 metros cuadrados según proyecto conjunto del Estudio Lamela y estudio Master de Ingeniería y Arquitectura. Los pabellones que se reconvertían eran los que componían el denominado Edificio Soporte: Edificios Ronda 1, 2 y 3, interconectados, de forma rectangular y perímetro sinuoso, situados en la zona septentrional del recinto; Edificios Ebro 1, 2, 3, 4 y 5, popularmente conocidos como “cacahuets”, en el lado sur de la avenida principal de la Expo; y Edificio Actur, también de perímetro sinuoso, en el lado oriental del recinto. Estos edificios modulares albergaron los contenidos expositivos de los participantes y contaban con planta calle, primera planta y planta de cubiertas.³

Concluida la exposición, la Sociedad Estatal Expoagua gestionó la salida de los participantes y las liquidaciones de las obras y servicios contratados. El 14 de marzo de 2009 la Sociedad pasa a denominarse Expo Zaragoza Empresarial S. A., su objetivo ahora era el de reacondicionar los espacios del Edificio Soporte y adecuarlos para llevar a cabo la instalación en ellos de un Parque Empresarial de última generación. El incremento presupuestario que esto suponía fue asumido masivamente por el Ministerio de Economía y en mucha menor medida por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.⁴

El proyecto de remodelación planteaba inicialmente un conjunto de edificios de oficinas que reutilizaba básicamente los componentes estructurales de las instalaciones del Edificio Soporte. La primera fase del plan afectaba a los edificios Ronda, Actur y Ebro 1, destinando los primeros a parque empresarial y los segundos a albergar la Ciudad de la Justicia.

En los edificios Ronda y para permitir una mejor iluminación del complejo, se proyectó una calle de separación entre ellos que comunicaba la calle peatonal posterior con la actual avenida de Ranillas, al tiempo que se cerraban con fachadas protegidas del soleamiento por lamas de distintos colores. En los pabellones Ebro se contemplaba la apertura de distintos patios interiores para mejorar su iluminación. En cuanto a la estructura del edificio, se creaban dos nuevas plantas intercaladas entre las otras dos existentes por medio de dos forjados, pasando de dos niveles de ocho metros de altura a cuatro de cuatro metros, lo que minimizaba

³ <https://www.zaragoza.es/sede/portal/expo-desaparecida/pabellones>, (fecha de consulta: 4-I-2024).

⁴ <https://www.mobilitycity.es/comunidad/socios/expo-zaragoza-empresarial/>, (fecha de consulta: 3-I-2024).

la inversión al utilizar al máximo lo ya construido en la Expo Zaragoza 2008 y creaba un espacio extraordinariamente versátil que posibilitaba una gran variedad de usos y una óptima privacidad de las oficinas resultantes [fig. 1].⁵ El edificio incorpora paneles solares fotovoltaicos que arrojan sombra. La construcción del Parque Empresarial Dinamiza concluyó en noviembre de 2010, abriéndose al público dos meses después.

La reconversión de los edificios Actur y Ebro 1 los rebautizó como Edificio Fueros de Aragón y Edificio Vidal de Canellas, respectivamente. En ambos se ubicaría la llamada Ciudad de la Justicia.

La transformación de ambos edificios pasaba prioritariamente por dotar de iluminación natural a unas construcciones en las que el ancho de la crujía existente resultaba excesivo para su uso como oficinas. Igualmente, era preciso dotarlos de nuevas fachadas y de una nueva imagen que los definiera, respetando, no obstante, el contorno e imagen de la cubierta, como recuerdo de la Exposición Internacional.

El Edificio Fueros de Aragón tiene sus fachadas orientadas en sentido sureste-noroeste, por lo que no resultaba conveniente introducir calles abiertas que lo fragmentaran. Así, para lograr una óptima iluminación natural de los interiores, se optó por abrir la cubierta definiendo cinco bloques separados por patios en las plantas 2 y 3, manteniendo el edificio conectado a nivel de plantas baja y primera. Está destinado para usos de la administración pública —Administración de Justicia de la Delegación General de Aragón—, con un uso de carácter eminentemente público en las dos plantas inferiores —espacios a doble altura, pasarelas, amplias escaleras exentas, etc.— y de oficinas en las superiores. Las fachadas se componen de dos partes, una interior de perfiles modulares que integran partes opacas de aluminio en petos y transparentes con huecos practicables y la exterior de lamas metálicas de color, lo que crea un juego de superposiciones cromáticas entre el gris del fondo y el color exterior. La cubierta es ecológica, lo que aporta la máxima protección contra el frío y el calor [fig. 2].⁶

El Edificio Vidal de Canellas alberga el resto de los juzgados. Se sitúa hacia el interior del recinto y mantiene la continuidad con el anterior a través de la cubierta que reproduce las formas sinuosas que caracterizan las fachadas de ambos edificios. Al igual que en el caso anterior, se busca la mayor iluminación posible mediante la creación de patios y pasillos internos.

⁵ <https://www.lamela.com/proyectos/reconversion-expo-zaragoza/>, (fecha de consulta: 3-I-2024); “Estudio Lamela. Reconversión de las instalaciones de Expo Zaragoza”, *ArquitecturaPlus*, 17, serie Grandes Proyectos, 2012-2013, pp. 34-36. Todas las fotografías que ilustran este texto han sido realizadas por la autora de este, en adelante I. Y.

⁶ <https://www.archdaily.cl/cl/800585/ciudad-de-la-justicia-estudio-lamela>, (fecha de consulta: 3-I-2024).

Fig. 1. Arriba, proyecto de reconversión de los edificios Ronda; abajo, vista del Parque Empresarial Dinamiza desde el andador Berta Cáceres Flores [Estudio Lamela/Isabel Yeste].

Fig. 2. Arriba, proyecto de reconversión del edificio Actur, alzados; abajo izq., vista de la Ciudad de la Justicia, Edificio Fueros de Aragón desde el andador Abogacía Turno de Oficio; dcha., detalle del tratamiento de fachadas y de los patios abiertos en plantas 2 y 3 [Estudio Lamela/I. Y.].

Fig. 3. Arriba, proyecto de reconversión del edificio Ebro 1, alzados; abajo, vista de la Ciudad de la Justicia, Edificio Vidal de Canellas desde el andador Abogacía Turno de Oficio [Estudio Lamela/I. Y.].

Presenta el mismo tratamiento de fachada, potenciando el movimiento y el contraste entre luces y sombras y elementos neutros y de color [fig. 3].⁷

La Ciudad de la Justicia de Zaragoza fue inaugurada el 13 de mayo de 2013. Un mes más tarde se abrieron los nuevos Juzgados de Zaragoza, junto con la zona de servicios.⁸

Una segunda fase del proyecto pasaba por reconvertir de forma similar los edificios Ebro 2, 3, 4 y 5, conocidos popularmente por su forma como “cacahuets”. No obstante, el tiempo fue pasando y las construcciones continuaron sin uso. En abril de 2019, la sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial sacó a concurso la transformación de dos de estos cuatro pabellones situados en el frente fluvial, los números 4 y 5. Los planes previstos pasaban por adjudicar las obras antes de fin de ese mismo año para su posterior arrendamiento o venta como oficinas. Como para el resto del parque empresarial, se proponía la construcción de forjados intermedios en sus dos plantas para duplicar su superficie y el mismo diseño de fachadas que ideó el Estudio Lamela para el resto del complejo: fachadas de doble piel con lamas coloreadas como protección solar para el muro cortina interior, de estructura de aluminio y con vidrios de alta eficiencia. Con estas obras previstas se concluía el conjunto de oficinas, dado que los dos pabellones restantes, números 2 y 3, se reservaban para una hipotética ampliación de la Ciudad de la Justicia y la sede del anunciado centro de FP para formación en disciplinas digitales, bautizado como Campus Tech por la DGA.⁹ Finalmente el proyecto no siguió adelante y los edificios continuaron sin uso.

En noviembre de 2021, durante el debate del estado de la Comunidad, el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció la convocatoria de un concurso de ideas para la conversión de los edificios Ebro que continuaban vacíos en pisos de alquiler para jóvenes. El concurso de ideas se planteó en dos fases: una primera de carácter libre y una segunda en la que participaran entre tres y cinco de los que habían participado en la fase anterior, seleccionados por un jurado en atención a su experiencia en la materia y otros méritos especificados en las bases de la convocatoria.¹⁰ Al concurso de ideas convocado para el diseño de la reconversión de los edificios Ebro 3 y 4 en 275 alojamientos de alquiler

⁷ *Idem.*

⁸ <https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2013/05/14/rudi-inaugura-ciudad-justicia-presumiendo-47410576.html>, (fecha de consulta: 3-I-2024).

⁹ <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/04/14/la-reconversion-de-la-expo-afronta-su-recta-final-con-los-pabellones-del-frente-fluvial-1309214.html>, (fecha de consulta: 8-I-2024).

¹⁰ <https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/aragon/2022/01/27/lamban-anuncia-un-concurso-de-ideas-para-la-conversion-de-los-cacahuets-de-la-expo-en-500-pisos-de-alquiler-para-jovenes-1549048-daa.html>, (fecha de consulta: 10-I-2024).

para jóvenes¹¹ se presentaron 17 candidaturas de estudios de arquitectura nacionales e internacionales, de estas, cuatro pasaron a la segunda fase. El 8 de junio de ese mismo año, el jurado designado para resolver el concurso falló como ganadora la candidatura presentada por la UTE de IDOM e Ingennus Urban Consulting.¹²

Al igual que se hizo para el resto de los pabellones, se respetaba la estructura original, proyectando la construcción de dos nuevas plantas intermedias, situadas entre los forjados existentes en los edificios, lo que dividía los 8 metros de altura de los que se partía en dos alturas de 4 metros, óptimas para el nuevo uso de alojamientos. Esta división permitía duplicar la superficie construida y posibilitaba acoger 275 alojamientos —71 de 65 m² y 2 dormitorios, y 204 de 42 m² y 1 dormitorio—. Los alojamientos se disponían ortogonalmente en torno a un patio central bioclimático, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, la flexibilidad de espacios y la compatibilidad de tipologías de estos. Este patio dota de doble orientación a los distintos alojamientos y resuelve las necesidades de iluminación y ventilación, generando un microclima que atempera las condiciones exteriores. Dentro de cada edificio hay espacios de carácter público —espacios de encuentro— y privado. Para conseguir esta privacidad, el acceso a las viviendas se realiza mediante una red de pasarelas individuales que se ramifican a partir de una espina central que atraviesa el patio en sentido longitudinal. Las zonas comunes ubicadas en planta baja eran espacios compartidos para inquilinos y usuarios externos —zonas de cafetería-comedor, *coworking*-estudio, gimnasio, guardería y mediateca—, por otra parte, las situadas en plantas alzadas serían de uso privativo —lavandería, zonas de reunión y terrazas comunitarias— [fig. 4].¹³

El 31 de octubre de 2022 se publicó la “Contratación de la ejecución y financiación y gestión de las obras de adecuación de los Edificios Ebro”.¹⁴ En enero de 2023 y al no haber ni una sola empresa que presentara su oferta a la convocatoria, el Gobierno de Aragón anunció que sacaría a concurso, en mayo de ese año, la reconversión de dos de los cuatro edi-

¹¹ La propuesta inicial que pasaba por actuar sobre los cuatro edificios Ebro quedó reducida en marzo de 2022 a hacerlo únicamente sobre los edificios Ebro 3 y 4. No obstante, se planteaba el hecho de que a esta actuación habría de seguirle posteriormente la habilitación también como viviendas de los Ebro 2 y 5. <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/03/01/dgareduce-plan-pisos-jovenes-expo-zaragoza-residencia-1556571.html>, (fecha de consulta: 10-I-2024).

¹² <https://www.aragoncorporacion.es/noticia/lamban-confirma-la-promocion-de-hasta-500-viviendas-de-alquiler-para-jovenes-en-los-cacahuetes-de-la-expo/>, (fecha de consulta: 10-I-2024).

¹³ <https://ingennus.com/proyectos/504-alojamientos-en-los-cacahuetes-de-la-expo/>, (fecha de consulta: 9-I-2024).

¹⁴ https://contrataciondeestado.es/wps/wcm/connect/62ae3db0-ed6c-4a6d-925c-7d64290f89e4/DOC_PIN2022-828754.html?MOD=AJPERES&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE, (fecha de consulta: 15-I-2024).

Fig. 4. Proyecto de UTE Ingennus-IDOM (2022), aspecto exterior de los edificios, interior de una de las viviendas, vista del patio central y planos de las tipologías de viviendas.

ficios Ebro, asumiendo directamente la inversión de la obra.¹⁵ Por otra parte, en las sucesivas fases de entrega de los proyectos de ejecución, el coste de las obras se había disparado hasta los 79,349 millones de euros,¹⁶ un sobrecoste que se intentó justificar por la “estructura complicadísima” de los edificios y por la propia alza del precio de los materiales en los meses transcurridos.¹⁷ Ante esta situación, los servicios jurídicos de la DGA redactaron un informe fechado el 9 de mayo de 2023 en el que observan un “incumplimiento culpable” del contrato por parte de los dos despachos de arquitectura. Igualmente señalaban que no cabía *modificación del contrato con objeto de aumentar notablemente el límite máximo fijado para la ejecución del proyecto, por lo que deb[ía] procederse a una nueva licitación*, es decir, que era preciso comenzar de nuevo desde el principio y convocar un concurso público para que los despachos de arquitectura hicieran de nuevo sus propuestas.¹⁸

Las elecciones del 28 de mayo de 2023 pusieron al frente del gobierno aragonés al popular Jorge Azcón, quien, todavía como alcalde de Zaragoza, se había posicionado radicalmente en contra del proyecto. El nuevo gobierno manifestó que, en su opinión, este no era el lugar para la definición de suelo residencial, mostrándose a favor de *darle vida a esa zona*, pero con actividades empresariales y así *no modificar los usos, no adscribir viviendas y respetar el espíritu y el contenido de esos edificios de la zona Expo desde su origen*.¹⁹ Los “cacahuets” de la Expo continúan vacíos quince años más tarde. La pintura con la que fueron cubiertos comienza a desprenderse y mensajes desvaídos referentes al agua vuelven a leerse en sus paredes [fig. 5].

Junto a los pabellones y aquellas construcciones que fueron ya diseñados con una función y uso definido desde sus orígenes, Palacio de Congresos, Acuario fluvial y Puente del Tercer Milenio, la Expo de 2008 tenía cuatro edificios “estrella”: el Pabellón Puente, la Torre del Agua y los pabellones de España y Aragón.²⁰

¹⁵ <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2023/01/27/dga-licitara-mayo-278-504-pisos-expo-tras-fracasar-intento-de-concesion-1627293.html>, (fecha de consulta: 12-I-2024).

¹⁶ La cuantía fijada inicialmente para el proyecto era de 55 millones. Según dicta la Ley de Contratos del Sector Público, el presupuesto convenido en unos pliegos solo puede desviarse en un 10 % y siempre que se justifiquen las causas del aumento del precio, la cantidad presupuestada suponía ahora un 31 % más del límite máximo fijado en el pliego de prescripciones técnicas.

¹⁷ <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2023/06/11/coste-pisos-expo-acaba-conflicto-autores-proyecto-tumba-concurso-1657931.html>, (fecha de consulta: 12-I-2024).

¹⁸ <https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2023/06/14/carpetazo-500-viviendas-jovenes-cacahuets-88705336.html>, (fecha de consulta: 15-I-2024).

¹⁹ <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2024/02/13/gobierno-aragon-empresas-cacahuets-expo-viviendas-zaragoza-1710787.html>, (fecha de consulta: 12-I-2024).

²⁰ El estudio de los proyectos de construcción de los edificios de la Expo puede consultarse en: PELLICER CORELLANO, F. y MONCLÚS FRAGA, J., “El proyecto Expo 2008: arquitectura, ciudad, arte

Fig. 5. Vista general y detalle de los edificios Ebro 3, 4 y 5 [I. Y.].

Pabellón Puente/Mobility Museum

El Pabellón Puente era el edificio más espectacular de la Expo 2008 y uno de sus mayores retos arquitectónicos, ya que solo cuenta con dos apoyos secundarios en las orillas y uno principal en una isla natural situada en el cauce del río. Fue diseñado por la arquitecta iraquí Zaha Hadid y durante la Expo, habría de servir como puerta de entrada al recinto, como puente sobre el río y como espacio expográfico de grandes dimensiones.

Una vez concluida la muestra, el edificio se cerró hasta octubre de 2009, cuando se abrió durante unos meses y únicamente los fines de semana y festivos, como paso entre la Almozara y el recinto Expo. En junio de 2010, se firmó definitivamente el convenio de cesión del Pabellón Puente a Ibercaja, quien se comprometía a reabrir el edificio en un plazo de dos años, transformado en un museo de relevancia internacional acorde a la calidad del marco arquitectónico que lo acogía. Se concretó también su dedicación a Museo Tecnológico interactivo y de 3D.²¹

Los problemas derivados del hecho de que este edificio no se levantara sobre un solar convencional, sino que se tratara de un puente habitable y que no existiera al respecto normativa alguna concerniente a la habitabilidad y seguridad de este, conllevó la redacción de un informe por parte de Bomberos con las prescripciones técnicas necesarias para otorgarse la

público”, *Artigrama*, 21, 2006, pp. 197-213; y YESTE NAVARRO, I., “La Exposición de 2008 en Zaragoza: proyectos de pabellones y obras”, *Artigrama*, 21, 2006, pp. 215-240.

²¹ <https://www.legadoexpozaragoza.com/legadoexpo/edificios-y-construcciones/pabellon-puente/>, (fecha de consulta: 26-XII-2023).

licencia de obras preceptiva cuando esta se solicitara. A pesar de ello y del acuerdo convenido, los plazos se dilataron extraordinariamente en el tiempo, teniendo que esperar a septiembre de 2018 para que Ibercaja y el Gobierno de Aragón presentaran el proyecto Mobility City, un proyecto de movilidad de relevancia internacional, con sede en el pabellón Puente de Zaragoza. En noviembre de 2019 y con once años de retraso se iniciaron las obras de remodelación y acondicionamiento interior del edificio.

En septiembre de 2022, más tarde también de lo previsto en el inicio de las obras,²² el Gobierno de Aragón hizo entrega del edificio a la Fundación Ibercaja para el desarrollo del proyecto Mobility City, que había de situar a Zaragoza en el centro del debate sobre la movilidad del presente y del futuro. La rehabilitación del pabellón fue gestionada por la sociedad pública Expo Zaragoza Empresarial, una vez esta concluida, era Ibercaja la que debía dar forma al proyecto museográfico.²³

El espacio interior se abría al exterior a través de las múltiples perforaciones repartidas por toda la envolvente y por grandes aperturas laterales y en los testeros, que constituían las puertas de entrada y salida. Este hecho propiciaba que las inclemencias meteorológicas afectaran a los marcos de los huecos y al interior del pabellón, de manera que los revestimientos verticales de cartón yeso y el revestimiento continuo del suelo presentaba algunos daños propios de un espacio al aire libre.²⁴

En la reconversión del Pabellón Puente se trabajó directamente con el estudio Zaha Hadid Architects —Manuela Gatto y Pelayo Bustillo—, quienes colaboraron en el proyecto —proyecto y dirección de obra: Antonio Lorén, José Ángel Ruiz, Ángel Munilla (IDOM)—.²⁵ Las obras se estructuraron en tres fases de actuación: obra civil —reparaciones en solados, nuevos sistemas de pavimentación, revestimientos, ignifugaciones, impermeabilizaciones y aislamientos—, cerramientos exteriores —realización de muros cortina en los POD 2 y POD 4, modificación del muro cortina existente en el POD 1 y otros elementos de cerramiento en la

²² La pandemia de la Covid-19 paralizó totalmente las obras durante meses. Dicha interrupción, al tener un alcance global, conllevó una serie de dificultades posteriores en el aprovisionamiento de materiales.

²³ <https://www.aragondigital.es/articulo/economia/la-dga-entrega-el-pabellon-puente-a-la-fundacion-ibercaja-para-desarrollar-el-proyecto-mobility-city/20220920173404802734.html>, (fecha de consulta: 27-XII-2023).

²⁴ A estos daños producidos por el paso del tiempo, habría que sumar aquellos causados por una utilización “irregular” del piso del pabellón, suelo sobre el que rodaron varios automóviles ya que el Pabellón Puente sirvió como marco para el rodaje de anuncios como los del KIA K-7 (2010) o del Mitsubishi ASX (2011), o también el automóvil que introdujo Repsol en su anuncio del Proyecto: Nuevas energías (2011).

²⁵ PÉREZ CEBRIÁN, A., “Adecuación del Pabellón Puente. La recuperación del legado de Zaha Hadid en Zaragoza”, *Cercha, Revista de la Arquitectura Técnica*, 157, julio 2023, pp. 60-69.

Fig. 6. Distribución por zonas del interior del Pabellón Puente en la actualidad.

“cáscara perforada” que constituía su parte exterior— e instalaciones y exutorios —baja tensión, saneamiento, protección contra incendios, ventilación y climatización—. ²⁶ De forma paralela a las obras llevadas a cabo en el edificio y conforme a lo indicado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, Expo Zaragoza Empresarial ejecutó los trabajos de protección del entorno del Pabellón Puente en la margen izquierda del río Ebro.

La instalación del nuevo museo tecnológico de la movilidad obligó a reconfigurar el interior del puente [fig. 6], ²⁷ distribuyéndolo en tres espacios diferenciados: ²⁸

- Zona de innovación: ubicada a lo largo del paso central del puente. Permite la comunicación entre ambas orillas del Ebro —Almozara-Actur— al tratarse de una zona de paso libre, aunque el acceso quede limitado al horario de apertura del edificio. En ella se muestra “la

²⁶ https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/064b716e-6a7e-49ec-b2e7-15eb-02173caf/Memoria+justificativa+1327_430309.pdf?MOD=AJPERES, (fecha de consulta: 26-XII-2023).

²⁷ <https://www.mobilitycity.es/informes/presentacion-interior-mobility-city/>, (fecha de consulta: 28-XII-2023).

²⁸ <https://www.mobilitycity.es/visita/el-espacio/>, (fecha de consulta: 28-XII-2023).

visión y propuestas de futuro de marcas dedicadas al ecosistema de la movilidad”.

- Zona polivalente: para la realización de presentaciones de producto, actividades empresariales, talleres didácticos, actividades lúdicas y culturales, etc. Abierta a una utilización externa.
- Zona del museo, con acceso regulado mediante la adquisición de entrada, en la que se distinguen igualmente dos subzonas:
 - Espacio Exposición temporal: sala para exposiciones temporales tematizadas sobre movilidad.
 - Espacio Experiencias: área en la que llevar a cabo distintas experiencias relacionadas con la movilidad.

Junto a la entrada norte del Pabellón Puente, entre este y el Palacio de Congresos, se situaban tres grandes cubos, un estanque y un mural que estaban al principio y final de los cubos. La falta de acuerdo entre Expo Zaragoza Empresarial e Ibercaja en cuanto a quién es el encargado de mantener este conjunto los llevó al abandono y sumió en un estado deplorable. La renovación del edificio ha alcanzado también a los cubos exteriores, así, y para respetar al máximo la coherencia espacial del Pabellón, se ha decidido trasladar la cafetería al exterior, a dos de los tres cubos anexos —uno para la cafetería propiamente dicha y otro como terraza acristalada—. El tercero se destinará a espacio de juegos. Las obras ya han comenzado renovando los exteriores de vidrio y madera, no obstante, no se ha intervenido ni en el estanque, ni en el mural, ambos presentan importantes desperfectos.

También vinculado al Pabellón Puente y a la movilidad podemos encontrar el espacio Test Área de Mobility City. Situado en la margen derecha del río Ebro, en el barrio de la Almozara, el antiguo Digital Water Pavilion se acondicionó para albergar en él un espacio para divulgar y formar en movilidad urbana personal sostenible, un lugar de referencia para la divulgación y el aprendizaje, donde la ciudadanía pueda conocer las novedades tecnológicas y científicas para llevar a cabo una movilidad sostenible y compartida.²⁹

El 3 de marzo de 2023 el Mobility City abrió sus puertas al público. Las exposiciones abiertas en su inauguración fueron: “Marte. La conquista de un sueño” y “Los Superclase que cambiaron la historia”, una selección de modelos clásicos y deportivos que han marcado los principales hitos de la historia del automóvil y que se mantiene actualmente.³⁰ Junto a

²⁹ <https://www.mobilitycity.es/conoce/test-area/>, (fecha de consulta: 28-XII-2023).

³⁰ <https://www.mobilitycity.es/explora/actividades/>, (fecha de consulta: 28-XII-2023).

Fig. 7. Vista del interior del Mobility City, arriba zona de libre acceso y ventanal, abajo zona de exposiciones, dcha. zona de experiencias [I. Y].

estas exposiciones, en el resto del museo el visitante puede llevar a cabo distintas experiencias relacionadas con la movilidad basadas en: realidad virtual —desplazarse por una ciudad del futuro en medios de locomoción todavía inexistentes—, simuladores de conducción —en los que competir con otros conductores y aprender a realizar una conducción eficiente y sostenible—, realidad aumentada y otros contenidos sobre pantallas táctiles [fig. 7].³¹

Torre del Agua

La Torre del Agua, proyectada por el arquitecto Enrique de Teresa Trilla y el ingeniero Julio Martínez Calzón, se significó como hito vertical de la Expo y aun de la ciudad. Su compleja estructura permitía, una vez concluida la Expo 2008, redimensionar la disposición interior de la torre, construyendo en ella ocho forjados que posibilitaran un uso racional del espacio construido y su reconversión en, como se pensó en un princi-

³¹ <https://www.mobilitycity.es/explora/experiencias/>, (fecha de consulta: 28-XII-2023).

pio, sede cultural. Durante la Expo, su interior estuvo ocupado por la escultura *Splash*, una gigantesca gota de agua que al chocar con el suelo se fragmenta en infinidad de gotas, una obra desarrollada mediante un programa de dinámica de fluidos por el artista Pere Gifre.

En diciembre de 2009 la escultura *Splash* fue troceada y sacada de la Torre por exigencias de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) que pretendía llevar a cabo su proyecto de transformación de la torre, un proyecto que, en lugar de centrarse en un espacio para el arte como se pensó inicialmente, lo hiciera en la ciencia y la investigación, cubriendo de esta manera un vacío existente en Aragón.³² Durante cinco años no se llevó a cabo ninguna otra actuación en la Torre del Agua, lo que llevó a la disolución del contrato entre la entidad bancaria y Expo Zaragoza Empresarial. Dicha disolución obligó a la CAI a abonar una indemnización que incluía la reparación y un nuevo montaje de *Splash* en el interior de la torre. En junio de 2014, *Splash* volvía a ocupar su lugar en el interior de la Torre del Agua.³³

Salvo acontecimientos puntuales y algunas visitas guiadas realizadas en periodos concretos, la Torre del Agua continúa sin un uso definido. Se han barajado para ella infinidad de posibilidades, un restaurante panorámico en la última planta, convirtiendo su fachada en una pantalla gigante, un Museo de la Ciencia dedicado específicamente al agua, un lugar para eventos... En el presupuesto presentado por el Gobierno de Aragón en noviembre de 2023, *el Plan Plurianual de Inversiones de la sociedad [Expo Zaragoza Empresarial] incluye para 2024 el comienzo de la reconversión de los edificios Ebro y del acondicionamiento de la Torre del Agua para impulsar su comercialización*, aunque priorizando los primeros frente a esta última, para la que se plantean unos plazos más cercanos a 2027 que al actual 2024.³⁴

Pabellón de España

El Pabellón de España fue proyectado por el arquitecto Francisco Javier Mangado y el Cener —Centro Nacional de Energías Renovables de España—. El edificio tiene forma trapezoidal y en su exterior reproduce la idea de un bosque sobre una superficie de agua, un espacio inspirado en las choperas inundadas de la ribera del Ebro.

³² <https://www.elperiodicodearagon.com/economia/2010/06/01/cai-reorienta-contenido-torre-agua-47732138.html>, (fecha de consulta: 16-I-2024).

³³ <https://www.legadoexpozaragoza.com/legadoexpo/intervenciones-artisticas/splash/>, (fecha de consulta: 16-I-2024).

³⁴ <https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/11/14/vender-torre-agua-zaragoza-dga-94571451.html>, (fecha de consulta: 16-I-2024).

Fig. 8. Distintos aspectos del exterior del Pabellón de España [I. Y.].

La idea inicial para su reconversión, una vez concluida la Expo de 2008, era que el gobierno central, propietario del edificio, lo convirtiera en la sede del Instituto de Investigación del Cambio Climático. En junio de 2013, el gobierno central suprimió el Consorcio Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza, lo que dejó sin proyecto de uso a este Pabellón de España.

En octubre de 2018, el Gobierno de Aragón anunció la voluntad de solicitar la cesión del Pabellón de España al gobierno autonómico con el objetivo de acondicionarlo como centro educativo con fondos europeos. Sin embargo, hace un año, en febrero de 2023, la DGA continuaba negociando con el Ministerio de Hacienda —organismo encargado de su mantenimiento— las condiciones de la cesión del edificio.³⁵ El presidente de la DGA, Javier Lambán, mostró entonces su propósito de ubicar en él, a medio plazo, el centro aragonés del talento. Un año más tarde, el Pabellón de España continúa vacío.

El edificio fue reparado en 2016 y aparentemente muestra un estado de apariencia aceptable en su exterior [fig. 8]. Desconocemos la situación exacta de su interior.

³⁵ <https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2023/02/28/lamban-pone-en-marcha-el-centro-del-talento-y-quiere-fijar-la-sede-en-el-pabellon-de-espana-1634662.html>, (fecha de consulta: 18-I-2024).

Fig. 9. Vista del Pabellón de Aragón desde el andador Abogacía Turno de Oficio [I. Y.].

Pabellón de Aragón

El Pabellón de Aragón era uno de los edificios más grandes construidos para la Expo 2008, ya que, una vez concluido el periodo expositivo debía, inicialmente, ser reconvertido en sede de la Consejería de Cultura de la DGA. Igualmente, ocupaba un lugar estratégico dentro del recinto, al situarse en la intersección de las principales avenidas que rodeaban el recinto Expo. El pabellón fue diseñado por Olano y Mendo arquitectos S. L.

La situación actual del Pabellón de Aragón es, si cabe, la peor de todos los edificios sin uso de la Expo 2008. Primero, porque en un arrebato de chauvinismo, quizá justificado, no puede entenderse cómo el “emblema” de la tierra que lo acoge esté vacío quince años después de su construcción; y segundo, porque su estado es lamentable y hasta peligroso, porque prácticamente no se ha tocado en todo este tiempo³⁶ y porque está cubierto de grafitis y completamente vandalizado [fig. 9].

³⁶ En 2018 se invirtieron 300.000 euros en su mantenimiento y en 2021 los bomberos tuvieron que afianzar la fachada dado que se habían producido algunos desprendimientos.

Fig. 10. Vista de algunas de las intervenciones artísticas que se hallan en el antiguo recinto de la Exposición de 2008 [I. Y.].

El pasado 30 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Y Aragón, junto a las comunidades de Murcia, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura y Castilla y León, ha presentado formalmente su candidatura para acoger la sede de dicho organismo.³⁷ La candidatura zaragozana propone dos posibles edificios como sede, el Pabellón de Aragón de la Expo 2008 y el Instituto Municipal de Salud Pública, ubicado en la carretera de Cogullada.³⁸

El recinto de la Expo Zaragoza 2008 se completaba con un programa de intervenciones artísticas que tenían por objeto la revitalización de sus espacios públicos. La mayor parte de estas obras presentan actualmente un estado lamentable, especialmente el llamado Banco Ecogeográfico, absolutamente oxidado y sin gran parte de las teselas que lo cubrían; las farolas ornamentales, completamente rotas; las lonas con los nombres de ciudades de España y de países participantes en la Expo que proporcionaban sombra al “descampado” que supone la zona central del recinto; o el mosaico “Ciudades de Agua”, del que tan apenas si queda un tercio de su superficie [fig. 10].

Pasear por el antiguo recinto de la Expo 2008 quince años después nos lleva a reflexionar acerca “de lo divino y lo humano”, o quizá solo de lo humano, pero en tan múltiples y complejas variantes que facultades casi divinas se requieren para poder dar respuesta a las mil preguntas que se derivan de ello.

Se pretendió dotar de centralidad y continuidad a esta periferia urbana y casi podemos creer que se logró cuando nuestra mirada recorre la zona de lunes a viernes en horario de mañana, fuera de este horario, la cosa no parece tan clara. El lema de la Expo era “Agua y Desarrollo Sostenible” y quizá el agua siga tan cerca como entonces, aunque más escasa, pero cuesta hablar de desarrollo sostenible cuando la mirada va de un edificio vacío a otro, porque, aunque no hemos reflejado en este artículo la cantidad de dinero que estas obras han costado a lo largo de los años, hay que ser ciego para no ver el “despilfarro” absolutamente gratuito que transpiran sus edificios, plazas y elementos de mobiliario urbano. Y después de quince años, seguimos preguntándonos, ¿no será demasiado envoltorio, para tan escaso contenido?

³⁷ <https://www.epe.es/es/sanidad/20240130/sanidad-abre-procedimiento-designar-sede-agencia-salud-publica-97517675>, (fecha de consulta: 17-I-2024).

³⁸ <https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/05/22/pabellon-aragon-propuesto-sede-agencia-87712961.html>, (fecha de consulta: 17-I-2024).